

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

bijlage bij no. 3 18. jaargang maart 1942

INHOUD:

Examenvraagstukken

*Uitwerking van een vraagstuk van het schriftelijk examen in-
richtingsleer van het N.I.v.A. (werkzaamheden van een kassier
bij een groothandel in manufacturen) blz. 2*

door P. W. TH. GERBERS

Examenopgaven

*Katholieke Economische Hoogeschool; schriftelijk tentamen in-
richtingsleer November 1941 blz. 8*

*Universiteit van Amsterdam; schriftelijk examen contrôleleer
December 1941 blz. 11*